

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт No. 9 (1136)

В.В.Любимов, М.В.Рагульская

**ПРИБОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЙ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ НА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ТОЧКИ (БАТ)
ЧЕЛОВЕКА:
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК ДЕТЕКТОР
МАГНИТНЫХ БУРЬ**

Материалы работы доложены на 22-й Ассамблее
IUGG' 99, проводившейся в г. Бирмингем
с 19 по 26 июля 1999 г.

и

на Международном Крымском научном семинаре
«Космическая Экология и Ноосфера (СЕН' 99)»,
проводившемся в г. Партенит
с 4 по 9 октября 1999 г.

Троицк 2000

УДК 550.838.

Любимов В.В., Рагульская М.В. Приборное
изучение влияния естественных магнитных полей
на биологически активные точки (БАТ) человека:
организм человека как детектор магнитных бурь.
Препринт No.9 (1136) Троицк: ИЗМИРАН, 2000.
- 25 с.

Приводится информация о некоторых современных
отечественных и зарубежных промышленных диагностических
EAV-приборах, применяемых для проведения исследований
электрической проводимости (ЭП) в биологически активных
точках (БАТ) на коже человека по методу Р. Фолля,
анализируются их достоинства и недостатки.

Представлены приборы применяемые для проведения
исследований в ИЗМИРАН, в том числе созданные авторами
оригинальные диагностические EAV-приборы переносного типа,
позволяющие проводить исследования БАТ человека в различных
условиях и обстановке. Приведены структурные схемы и
конструкция созданных приборов, обсуждаются результаты
калибровки приборов и их испытаний.

На примере группы исследуемых энтузиастов – сотрудников
ИЗМИРАН рассмотрены результаты экспериментальных работ
по определению влияния естественных электромагнитных полей
на человеческий организм. В частности показано значительное
изменение ЭП во всех БАТ при наличии магнитных бурь.

© **ИЗМИРАН, 2000 г.**